

Provisions of the Crime of Money Laundering in Algerian Legislation

أحكام جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Economy and Crime between Economic Policy and Challenges of Combating Crime الاقتصاد والجريمة بين السياسة الاقتصادية وتحديات مكافحة
Organizing Institution	University of Constantine جامعة قسنطينة
Conference Date	22 October 2023
Location	Constantine, Algeria

Abstract

This paper aims to shed light on the crime of money laundering as one of the most serious crimes in the era of the digital economy, as it is linked to illegal activities that generate huge financial returns that lead to the erosion of the economy of the countries that are exposed to this crime, and the collapse of the banking sector so that the state loses its ability to control money. Economic policy. As money laundering is the only path used by criminals to obliterate the assets of illegal funds and convert them into funds that appear legal, it is a real challenge to the institutions of the economy and business and a test of the effectiveness of legal systems in combating evolving patterns of crime.

That is why the Algerian legislator had to take several deterrent measures to combat the crime of money laundering, which poses a threat to the national economy, and this is within several laws starting with the Penal Code and ending with Law 23-01 amending and supplementing Law 05-01 related to the prevention and combating of money laundering and terrorist financing, as well as Law 06-01 on the prevention and control of corruption is in the context of these efforts.

Keywords:

Money laundering, digital economy, Algerian law, crime deterrence, economic policy, banking sector, corruption, Penalties.

الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على جريمة تبييض الأموال باعتبارها واحدة من أخطر الجرائم في عصر الاقتصاد الرقمي، كونها ترتبط بأنشطة غير شرعية تحقق عوائد مالية ضخمة تؤدي إلى تآكل اقتصاد الدول التي تتعرض لهذه الجريمة، وانحيار القطاع المصرفي بحيث تفقد الدولة قدرتها على التحكم في السياسة الاقتصادية. إذ يعدّ تبييض الأموال المسلك الوحيد الذي يستخدمه المجرمون لطمس أصول الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أموال تبدو قانونية، فهو تحدّ حقيقي لمؤسسات الاقتصاد والأعمال واختبار لفعالية الأنظمة القانونية في مكافحة أنماط الجريمة المتطورة .

لهذا كان لزاما على المشرع الجزائري اتخاذ إجراءات عديدة لمكافحة جريمة تبييض الأموال التي تشكل تهديدا للاقتصاد الوطني، وهذا ضمن عدة قوانين بدء بقانون العقوبات وصولا إلى القانون 01-23 المعدل والمتمم للقانون 01-05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، كما يأتي القانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في سياق هذه الجهود.

الكلمات المفتاحية:

تبييض الأموال، الاقتصاد الرقمي، القانون الجزائري، ردع الجريمة، السياسة الاقتصادية، القطاع المصرفي، الفساد، العقوبات.